

A népmese mediális és diskurzív átalakulása az óvodai nevelésben a késő szocializmus időszakában (Kádár-korszak)

Kulcsszavak: népmese, élőszavas mesemondás, mediális ökoszisztéma, médiatörténet, folklorizmus, késő szocializmus

A tanulmány az élőszavas népi mesemondás átalakulását vizsgálja a hazai óvodai nevelés gyakorlatában a késő szocializmus időszakában. A kutatás középpontjában az a kérdés áll, hogy a különböző médiumok – különösen a néprajzi gyűjtések, mesekönyvek, hangfelvételek és televíziós tartalmak – megjelenése miként hat a személyes jelenlétén alapuló, performatív mesemondás formáira és funkcióira.

A vizsgálat középpontjában Fábíán Ágostonné (Mári néni) mesemondói gyakorlata áll, amelynek elemzése a Kovács Ágnes hagyatékában található, 1980 és 1986 között keletkezett levelezésre épül. A kvalitatív, kritikai diskurzuselemzés módszerével végzett kutatás rámutat arra, hogy a népmese ebben az időszakban nem csupán mediális átalakuláson megy keresztül, hanem intézményi és ideológiai keretek közé ágyazódik.

Az eredmények szerint az élőszavas mesemondás közösségi gyakorlata fokozatosan háttérbe szorul, miközben a mesék szerkesztett, standardizált és pedagógiai céloknak alárendelt formában jelennek meg. A tanulmány hozzájárul a neveléstörténet, a médiatörténet és a folklórkutatás közötti összefüggések újraértelmezéséhez.

1. A kutatás célja:

A tanulmány az élőszavas, népi mesemondás átalakulását vizsgálja a hazai óvodai nevelés gyakorlatában a késő szocializmus időszakában. A kutatás központi kérdése, hogy a különböző médiumok – különösen a néprajzi gyűjtések, mesekönyvek, hangfelvételek és televíziós tartalmak – megjelenése miként hat a személyes jelenlétén alapuló, performatív mesemondás formáira és funkcióira. A kutatás elméleti keretét a kritikai diskurzuselemzés adja, amely a nyelvhasználatot társadalmi gyakorlatként értelmezi (Fairclough, 1995; Wodak & Meyer, 2009). A hazai szakirodalomban Szilczl hangsúlyozza, hogy a CDA nem csupán nyelvi jelenségek leírására törekszik, hanem a diskurzusok társadalmi beágyazottságának és működésének kritikai vizsgálatára is. A megközelítés alapfeltevése szerint a nyelv nem semleges eszköz: a szövegek mindig tükrözik a beszélők nézőpontját, és részt vesznek a társadalmi valóság alakításában. A CDA célja, hogy feltárja a nyelv és a hatalom közötti kapcsolatokat, valamint azokat a rejtett ideológiákat, amelyek a mindennapi kommunikációban természetesnek tűnő formában jelennek meg. A diskurzuselemzés ezen irányzata abból indul ki, hogy a szövegek nemcsak reprezentálják a társadalmi viszonyokat, hanem aktívan hozzájárulnak azok fenntartásához vagy átalakításához is (Szilczl, 2018.). A megközelítés lehetővé teszi a szövegekben megjelenő hatalmi viszonyok, ideológiai mintázatok és intézményi normák feltárását. A vizsgálat során a diskurzust nem pusztán nyelvi jelenségként, hanem társadalmi és kulturális folyamatként értelmezem. A kódolás manuálisan történt, kvalitatív elemzési keretben. Ez a megközelítés lehetővé tette a kontextusérzékeny, részletes diskurzuselemzést, amely a kis elemszámú korpusz esetében megfelelőbb, mint a szoftveres kvantitatív feldolgozás.

2. Kutatási kérdések:

1. Hogyan jelennek meg a társadalmi és intézményi pozíciók a nyelvhasználatban?
2. Milyen diskurzív stratégiák révén konstruálódik az autoritás és az alárendeltség?
3. Milyen nyelvi és mediális folyamatok jelzik az élőszavas mesemondás standardizációját?

4. Elemzési eljárás:

1. Adatfeltárás
2. Kódolás
3. Mintázatok azonosítása
4. Interpretáció

3. Empirikus kutatás

3. 1. Adat és korpusz

Az empirikus kutatás forrásanyagát, Kovács Ágnes néprajzkutató (továbbiakban L1, A kutató) Fábrián Ágostonnal (továbbiakban: L2, B adatközlő) folytatott személyes levelezése alkotja (Kovács, 1980-1986. MTA Néprajztudományi Intézet, Budapest, VIIb1. _Kovacs_levelezés) A történeti kereteken belül folytatott kritikai megközelítésű munka során, a diskurzuselemzés módszertani eszköztárára támaszkodva a nyelvhasználat társadalmi beágyazottságára és a diskurzusban kirajzolódó hatalmi pozíciók, viszonyok szerepére szeretnék rávilágítani. A kvalitatív módszerrel feldolgozott, 1980 és 1986 között keletkezett személyes hangvételű üzenetek kiválóan reprezentálják, hogy az írott források, túlmutatnak a személyes szférán, s adott kor társadalmi normáinak visszatükrözői. A félinformális levelek nyelvi mintázatai egyértelműen tükrözik az eltérő társadalmi státuszú felek viszonyát. A kritikai diskurzuselemzés során a textusok adott társadalmi kontextusba ágyazva interpretálhatóak. Ebből fakadóan a diskurzusok feltárása a térbeli és nyelvi dimenziók mentén valósulhatnak meg.

3.2. Kódolási stratégia

A kódolási stratégia az egyes leveleket eltérő diskurzív szempontok mentén rendezi (pl. térbeli elhelyezkedés: GLO, LOK, nyelvi regiszter: INT, MIX, PERS, írásmód: FORM, INFORM, DIA, nyelvi jelöltség: STAND, DIAL, ORAL. Könnyen analizálható, kódokra épülő, átlátható struktúrába rendeztem az elemzési szempontokat, hogy lehetővé tegyem annak vizsgálatát, hogy az egyes nyelvi és materiális jegyek miként járulnak hozzá a társadalmi viszonyok – különösen az aszimmetrikus pozíciók – diskurzív megjelenítéséhez. A diskurzív funkciók két dimenzió mentén a leghangsúlyosabbak: a felek közötti viszonyt jelölő kategóriák, másrészt a megszólalás jellegét meghatározó jegyek DISC figyelembevételével.

A kódolási stratégiát a nyelvi formák (mikro-szint) és a társas jelentések (makro-szint) elkülönítésével, a következő kódok mentén alakítottam ki:

Lokáció:

GLO=város

LOK=falu

Nyelvi mintázat:

INT=intézményes

PER=személyes

MIX=kevert

STAND=standardizált, normatív

Stiláris jegyek:

FORM=normatív, formális

DIA=dialektus

INFORM=informális

HAND=kézírás

EDIT=szerkesztett/tisztázott

ERR=helyesírási ingadozás
ORAL=szóbeli

Beszédpozíció:

AUTH=autoritatív

PEER=egyenrangú

SUBJ=szubjektív/egyéni hang

Kapcsolati dimenzió:

INTIM=közeli, személyes kapcsolat

ASYMMETRIC=alá-főlé rendeltség

FORMAL_SHIFT=egy szövegben belüli regiszterváltás

HIERARCHY_LOW=nincs erős hierarchia

HIERARCHY_HIGH=erős hierarchia van

Diskurzív funkciók:

AFFECTIVE=érzelmi töltet

RESPECT=tiszteletadás

FORMAL=formális

PROCESS=folyamat

3.3 Diskurzív pozíciók elemzése

Az elemzésnek ebben a részében a forrásban rögzített beszédmodok által a budapesti lokációval rendelkező „L1, A- kutató” és „L2 B-adatközlő” között fennálló viszonyt, társadalmi szerepeket igyekeztem feltárni. A forrásban fellelhető térbeli és materiális dimenziók vizsgálata egy további alaposabb mikro elemzés kiindulópontja. Az „L1, A- kutató” kommunikációs struktúráiban a városi, globalizált világ intézményeinek képviselőjeként van jelen. A népi, lokális környezetben élő L2 B-adatközlő” adatközlő nyelvi mintáira, a kéziratos forma, a helyesírási ingadozások és a beszélt nyelvre emlékeztető szerkesztésmód nem tekinthetők pusztán nyelvi hiányosságoknak, hanem olyan jegyek együttesét alkotják, amelyek a beszélő lokális nyelvhasználatát és társadalmi pozícióját jelölik. Az orális jelleg (ORAL), a nem standard formák (DIA) és az informális írásmód (INFORM+ERR) együttesen olyan diskurzust hoznak létre, amely a szóbeliséghez kapcsolódó tudásformák jelenlétét és legitimitását hangsúlyozza az intézményi normákkal szemben. A nem standard nyelvi formák nem a normától való eltérést, hanem egy alternatív nyelvi és kulturális normarendszer működését jelzik. „L2 B-adatközlő” esetében: a kéziratos forma, a helyesírási ingadozások, valamint a beszélt nyelvi és tájnyelvi elemek jelenléte a levelekben, a lokális nyelvhasználatot és a nem intézményesült tudásformákat teszik láthatóvá. Ezzel szemben az „L1, A- kutató” normatizált nyelvhasználatát és az intézményi regiszter dominanciáját a városi, akadémiai diskurzushoz kapcsolódó autoritást jeleníti meg. A mikro - elemzés során a levelekben található megszólító és záró formulák által kijelölt diskurzusok a két személy viszonyának aszimmetrikus mivoltát jelöli. A levelek személyes, félinformális stilisztikai sajátosságai mellett szembevetőd, hogy „L1, A- kutató” a forráskorpusz egészében keresztneven, „Mári néni” szólítja a címzettet. Fábrián Ágostonné Mária. 24 db levél (1980-1986) – VII.b1_Kovacs_levelezés) A személyes megszólítás közelsége a kontroll iránti igény kifejezője is. Az adatközlő kifejezésmódja formálisabb, a megszólítások során mindig ragaszkodik a „Tanárnő” kifejezéshez. A diskurzusok által kijelölt társadalmi viszonyok egyértelműen kifejezik, az adatközlő tiszteletét

a kutató iránt. Az elköszönések diskurzusainak áttekintése hasonlóan differenciált. „L1, A-kutató” záró formulái a személyes és a formális kommunikációs minták lenyomataiként vannak jelen a levelezés egészében, a levelező felek között kialakuló viszony átalakulását tükrözik: a formális elemek és az érzelmi kifejezések („szeretettel üdvözlöm, szívélyesen üdvözlöm”, „ölelem”) kombinációja egy hibrid diskurzust hoz létre, amelyben az intézményi és személyes viszonyok egymásba fonódnak. Az „L2 B-adatközlő” záró formulái a szóbeli közlésmódra jellemző közvetlen, informális, stiláris jegyeket viselik magukon (Kovács, 1980-1986 – VII.b1_Kovacs_levelezes).

3.4. Megszólítások és záró formulák

Levél 1/A kutató:

Megszólítások: „Kedves Mária!; Édes Mária”

Elköszönések: „Szeretettel üdvözlö”; „Ölelem”

Stiláris jegyek: MIX: PERS+INT+STAND

Diskurzív jelentés: REAL=INTIM=HIERARCHY=AFFECTIVE

Levél 2/B adatközlő:

Megszólítások: „Kedves Tanárnő”, „Édes Mária”

Elköszönések: „Szeretettel üdvözlö”, „Ölelem”

ASYMMETRIC+RESPECT+FORMAL_SHIFT

3.5. Diskurzustípusok

A tanulmány következő részében a kritikai diskurzuselemzés módszereinek segítségével tárom fel az „L2 B-adatközlő” által képviselt hagyományos, improvizatív történetmesélés technikájának médiapedagógia eszközök segítségével történő adaptációját. Az élőszavas népmesék mediális változása során vizsgált diskurzusok segítségével, nyomon követhetőek, a mesemondás intézményes közvetítésének folyamatai, amelyek során a narratívák szerkesztési, szelekciós és pedagógiai szempontok mentén standardizálódnak. A folyamat nyelvi és mediális szinten egyaránt megvalósul. Az élőszó technológizálódását leíró nyelvi megnyilatkozások során reflexív diskurzusok jönnek létre, melyek kiadói, pedagógiai és kritikai típusokat jelölnek ki. A nyelvi szinten megjelenő folyamat a „másodlagos szóbeliség” mediális jelenségeinek reprezentálói.

Az elemzés során a diskurzusok egységeit D1-D3 kategóriákba soroltam, majd a kódokat az adott funkciók és nyelvi sajátosságok szerint rendszereztem:

D1: kiadói diskurzusok

D2: pedagógiai diskurzusok

D3: kritikai diskurzusok

INT=intézményes közvetítés

EDIT=szerkesztettség jelenléte

MED=mediális változások, mediáció

RESIST=ellenállás

IDEO=ideológiai dimenzió

D1: „a kiadó belső szerkesztője”; „grafikust bíztak meg”; „kötetben”; „illusztrációk” (Kovács, 1982)

Kódolás: INT+EDIT+MED

Funkció: intézményes közvetítés

Standardizációs hatás: szöveg rögzítése, szerkesztése

Az élőszavas mesék normatív keretek között történő, intézményes közvetítés (INT) és a szerkesztettség (EDIT) jelenlétére utal. Ezek a megnyilatkozások azt a folyamatot teszik láthatóvá, amely során a mesék az élőszóbeliségből az írásbeliség és a nyomtatott kultúra közegébe kerülnek. A mediáció (MED) révén a mese nem csupán rögzítésre kerül, hanem átalakul, strukturálódik és új jelentésrétegekkel gazdagodik. A standardizációval szembeni reflexív álláspontot jeleníti meg. Az ilyen megnyilatkozások az ideológiai dimenziót (IDEO) aktiválják, és az ellenállás (RESIST) formáiként értelmezhetők. A lokális, nem standard nyelvi formákhoz való ragaszkodás a nyelvi diverzitás értéként való elismerését tükrözi, és rámutat arra, hogy a standardizáció nem semleges, hanem kulturálisan és társadalmilag meghatározott folyamat. A fenti diskurzustípusok együttesen egy komplex folyamatot rajzolnak ki, amelyben a mesék az oralitás közegéből intézményi közvetítéssel standardizált formában jelennek meg, miközben e folyamat folyamatos reflexió és kritika tárgyát is képezi.

A diskurzuselemzés ilyen módon nem csupán a nyelvi formák leírását teszi lehetővé, hanem a mesemondás társadalmi beágyazottságának és kulturális dinamikájának feltárását is. A vizsgált anyag alapján az oralitás és az írásbeliség nem egymást kizáró kategóriák, hanem egy dinamikus folyamat részei, amelyben a mesemondás gyakorlata és annak intézményi feldolgozása folyamatos kölcsönhatásban vannak egymással. E különbségek együttesen olyan diskurzív teret hoznak létre, amelyben a társadalmi pozíciók nem csupán tükröződnek, hanem nyelvi és materiális eszközök révén folyamatosan újratermelődnek. Az aszimmetrikus diskurzív terek segítenek a hatalmi viszonyok feltárásában, a nyelv és társadalom kapcsolatán elemzésében és a diskurzusok mögötti ideológiák kimutatásában.

D2: „olyan mesét válogattunk, ami kicsiknek való”; „nagyobbaknak való” (Kovács, 1980, 1982, 1984)

Kódolás: SEL+PED+NORM+STD

Funkció: szelekció, adaptáció

Standardizációs hatás: egyszerűsítés, normakövetés

A mesék kiválasztása és átalakítása ebben az esetben nem pusztán esztétikai, hanem didaktikai szempontok mentén történik. A „kicsiknek való” megjelölés a narratívák tartalmi és nyelvi egyszerűsítésére (SIMPL), valamint a normakövetésre (NORM) utal, amely a standardizáció (STD) irányába mozdítja el a szövegeket.

D3: „miért nem lehetett meghagyni a szép székely tájnyelvet”

Kódolás: IDEO+RESIST

Funkció: reflexió, ellenállás

Standardizációs hatás: standardizáció megkérdőjelezése

A kutatás eredményei:

A mesemondó és a kutató nyelvhasználata eltérő diskurzív pozíciókat jelenít meg: míg a mesemondó beszéde a nem standard, szóbeliséghez kötődő nyelvi formák dominanciáját mutatja, addig a kutató levelezése az intézményi, standardizált nyelvhasználatot képviseli. Ez a különbség egy aszimmetrikus diskurzív teret hoz létre, amelyben a nyelvi formák a társadalmi és intézményi pozíciók indexikus jelölőiként működnek. A mesemondó nyelvhasználata az írásban rögzített formában is megőrzi a szóbeliség jellegzetességeit, így egy sajátos „írott oralitás” jön létre, amelyben a hangtani, alaktani és lexikai eltérések az élőszavas előadásmód lenyomataiként értelmezhetők. A mesék intézményi közvetítése során a narratívák szerkesztési, szelekciós és pedagógiai szempontok mentén standardizálódnak. Ez a folyamat nem csupán nyelvi egyszerűsítést jelent, hanem a tartalom és a forma átalakítását is magában foglalja. A standardizáció nem semleges folyamat, hanem ideológiai és kulturális értékválasztásokat tükröz. A lokális nyelvi formák megőrzésére irányuló reflexiók azt mutatják, hogy a standard és nem standard nyelvhasználat közötti viszony konfliktusokkal terhelt. A kutatás fő megállapítása, hogy a mesemondás és annak intézményi feldolgozása egy aszimmetrikus diskurzív térben zajlik, ahol a nyelvi formák a társadalmi pozíciók és a standardizációs folyamatok hordozóiként működnek. A kutatás eredményei hozzájárulnak a neveléstörténet, a médiatörténet és a folklórkutatás közötti összefüggések újragondolásához. A népmese nem eltűnik a vizsgált időszakban, hanem a változó mediális ökoszisztéma hatására újraszerveződik: a közösségi, improvizatív mesemondást fokozatosan felváltja a standardizált, intézményesített forma, amely azonban továbbra is hordozza az oralitás nyomait. A tanulmány a népmese mediális és diskurzív átalakulását vizsgálta a késő szocializmus időszakában, különös tekintettel az élőszavas mesemondás és az intézményi közvetítés közötti kapcsolatra. A kritikai diskurzuselemzés módszerével feltárt nyelvi és diskurzív mintázatok egyértelműen rámutatnak arra, hogy a vizsgált folyamat nem pusztán mediális változásként értelmezhető, hanem a társadalmi és intézményi viszonyok átrendeződésének részeként is. Az elemzés kimutatta, hogy a mesemondás gyakorlata egy aszimmetrikus diskurzív térben szerveződik, amelyben a lokális, szóbeliséghez kötődő nyelvhasználat és az intézményi, standardizált diskurzus egymással kölcsönhatásban áll. A nem standard, tájnyelvi és orális jegyek nem hiányként értelmezhetők, hanem olyan indexikus elemekként, amelyek a lokális tudásformák és kulturális identitások hordozói. Ezzel szemben a standardizált nyelvhasználat az intézményi autoritás és a normatív tudás közvetítőjeként jelenik meg. A levelezés diskurzív elemzése rámutatott arra is, hogy a nyelvi formák aktívan részt vesznek a társadalmi viszonyok újratermelésében. A megszólítási és formulahasználati mintázatok, valamint a regiszterbeli különbségek a felek közötti hierarchikus viszonyt nemcsak tükrözik, hanem fenntartják és legitimálják is.

A vizsgált diskurzusok – különösen a kiadói, pedagógiai és kritikai megnyilatkozások – együttesen kirajzolják a standardizáció komplex folyamatát. A mesék az oralitás közegeből az intézményi közvetítés révén szerkesztett, pedagógiai céloknak alárendelt formában jelennek meg, miközben e folyamat reflexió és kritika tárgyává is válik. A standardizáció így nem tekinthető semleges folyamatnak, hanem ideológiai és kulturális értékválasztásokat tükröz. A tanulmány rávilágít arra, hogy az oralitás és az írásbeliség nem egymást kizáró kategóriák, hanem egy dinamikus kontinuum részei, amelyben a különböző diskurzív és mediális formák folyamatos kölcsönhatásban állnak. E megközelítés lehetőséget nyújt a népmese és általában a folklór jelenségeinek komplexebb, többdimenziós értelmezésére.

Forrás:

Kovács, Á. (1980-1986). *Levelezés Fábián Ágostonné Máriával*. [kéziratos levelek] Kovács Ágnes hagyatéka, MTA Néprajztudományi Intézet, Budapest. VII.b1.

Irodalom:

Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*.

London: Longman

Wodak, R., & Meyer, M. (2009). *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: Sage

Sebestyén, Á. (1984). *Bukovinai székely népmesék*. Budapest.

P. Szilczl, D. (2018). *Kritikai diskurzuselemzés*. Egyetemi Jegyzet. Piliscsaba